

BOSHLANG'ICH TA'LIMDA NEYRO O'YINLAR ORQALI O'QUVCHILARNING TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISH

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogik instituti, Boshlang'ich ta'lim kafedrası stajyor-o'quvchisi S. K. Paluaniyazova

Annotatsiya. Mazkur maqolada boshlang'ich ta'lim tizimida o'quvchilarning tafakkurini rivojlantirishda neyroo'yinlardan foydalanishning nazariy-metodik asoslari tahlil etilgan. Neyropedagogik yondashuvlar asosida ishlab chiqilgan o'yin texnologiyalarining kognitiv jarayonlarga ta'siri ilmiy jihatdan asoslab berilgan. Shuningdek, neyroo'yinlarni dars jarayoniga integratsiya qilish mexanizmlari va ularning samaradorligi yoritilgan.

Abstract. This article analyzes the theoretical and methodological foundations of using neuro-games in the development of students' thinking in the primary education system. The influence of game technologies, developed on the basis of neuropedagogical approaches, on cognitive processes is scientifically substantiated. The mechanisms of integrating neuro-games into the lesson process and their effectiveness are also highlighted.

Kalit so'zlar: neyroo'yinlar, tafakkur, kognitiv rivojlanish, neyropedagogika, boshlang'ich ta'lim, innovatsion metodlar.

Keywords: neuro-games, thinking, cognitive development, neuropedagogy, primary education, innovative methods.

Zamonaviy ta'lim paradigmasida o'quvchilarning faqat bilimlarni o'zlashtirishi emas, balki ularning tafakkur faoliyatini rivojlantirish ustuvor vazifalardan biri sifatida qaralmoqda. Shu nuqtai nazardan, ta'lim jarayoniga neyropedagogika asosida ishlab chiqilgan innovatsion yondashuvlarni joriy etish dolzarb masalalardan hisoblanadi. Neyroo'yinlar o'quvchilarning bilish faoliyatini faollashtirish, axborotni qayta ishlash jarayonlarini tezlashtirish hamda diqqat va xotira mexanizmlarini mustahkamlashga xizmat qiluvchi samarali pedagogik vosita sifatida e'tirof etilmoqda [5, p.34]. Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun o'yin faoliyati yetakchi faoliyat turi bo'lganligi sababli, mazkur yosh bosqichida o'yin asosida tashkil etilgan ta'lim jarayoni yuqori natijadorlikni ta'minlaydi [3, 62-b.].

Demak, neyroo‘yinlardan foydalanish boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining yosh va psixologik xususiyatlariga mos kelgan holda, ularning bilish faoliyatini samarali faollashtirish imkonini beradi. Xususan, o‘yin jarayonida o‘quvchilar axborotni qabul qilish, uni qayta ishlash va mustahkamlash bosqichlarini tabiiy ravishda amalga oshiradi. Bu esa o‘z navbatida diqqatning barqarorlashuvi, xotiraning rivojlanishi hamda tafakkur operatsiyalarining (tahlil, sintez, taqqoslash, umumlashtirish) faollashuviga xizmat qiladi.

Shuningdek, neyroo‘yinlar asosida tashkil etilgan ta’lim jarayoni o‘quvchilarda mustaqil fikrlash, muammoni hal etish ko‘nikmalarini shakllantiradi hamda o‘quv motivatsiyasini oshiradi. Natijada, o‘quvchilarning nafaqat bilim darajasi, balki ularning kognitiv faolligi ham izchil rivojlanib boradi.

1. Tafakkur rivojlanishining psixologik-pedagogik asoslari

Tafakkur insonning borliqni bilvosita va umumlashtirilgan holda aks ettirishiga xizmat qiluvchi murakkab kognitiv jarayon bo‘lib, u analiz, sintez, umumlashtirish va taqqoslash kabi aqliy operatsiyalar orqali namoyon bo‘ladi [3, 85-b.]. Bunda tafakkur jarayoni o‘quvchining mavjud bilim va tajribalariga tayanib, yangi bilimlarni o‘zlashtirish hamda muammoli vaziyatlarni hal etish jarayonida faol namoyon bo‘ladi. Ayniqsa, boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida tafakkur ko‘proq konkret-obrazli xarakterga ega bo‘lib, asta-sekin mantiqiy tafakkur shakllari rivojlanib boradi. Mazkur jarayonda analiz va sintez orqali o‘quvchilar obyekt va hodisalarni tarkibiy qismlarga ajratish hamda ularni qayta birlashtirishni o‘rganadi, taqqoslash orqali o‘xshash va farqli jihatlarni aniqlaydi, umumlashtirish orqali esa muhim belgilar asosida xulosa chiqarishga erishadi. Natijada, tafakkurning izchilligi va mustaqilligi shakllanib, o‘quvchilarning bilish faoliyati yanada faollashadi.

Psixologik tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, boshlang‘ich sinf yoshidagi bolalarda tafakkur asosan ko‘rgazmali-obrazli shaklda rivojlanadi. J. Piaget nazariyasiga muvofiq, mazkur davrda bolalar konkret operatsiyalar bosqichida bo‘lib, ular bilimlarni bevosita amaliy faoliyat orqali egallaydi [4, p.71]. Shu bois, o‘yin faoliyatiga asoslangan metodlar o‘quvchilarning tafakkurini rivojlantirishda eng samarali pedagogik vositalardan biri sifatida qaraladi.

2. Neyroo'yinlarning pedagogik salohiyati. Neyroo'yinlar – bu o'quvchilarning kognitiv faoliyatini faollashtirishga qaratilgan maxsus didaktik vosita bo'lib, ular orqali ta'lim jarayonida yuqori darajadagi interfaollik ta'minlanadi.

Mazkur o'yinlar quyidagi yo'nalishlarda ijobiy ta'sir ko'rsatadi:

diqqatning barqarorligini oshirish;

qisqa va uzoq muddatli xotirani rivojlantirish;

mantiqiy va tanqidiy fikrlashni shakllantirish;

muammoli vaziyatlarda tezkor qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantirish.

E. Jensenning ilmiy qarashlariga ko'ra, miya faoliyatiga asoslangan o'qitish texnologiyalari o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini sezilarli darajada oshiradi [5, p.52]. Shu bilan birga, D. Sousa ta'kidlaganidek, o'yin faoliyati orqali olingan bilimlar uzoq muddatli xotirada mustahkam saqlanadi [6, p.119]. Albatta, mazkur ilmiy qarashlar neyroo'yinlar asosida tashkil etilgan ta'lim jarayonining samaradorligini yana bir bor tasdiqlaydi. Chunki bunday yondashuvda o'quv materiallari o'quvchilarning tabiiy bilish jarayonlariga mos holda taqdim etilib, ularning emotsional holati va qiziqishi ham inobatga olinadi. Natijada, o'quvchilar o'rganilayotgan mavzuni chuqurroq anglaydi, uni amaliy faoliyatda qo'llash imkoniyatiga ega bo'ladi hamda bilimlarning uzoq muddatli xotirada saqlanishi ta'minlanadi. Shu jihatdan, neyroo'yinlardan foydalanish nafaqat o'quv jarayonini qiziqarli tashkil etadi, balki uning sifat va samaradorligini oshirishda muhim omil sifatida namoyon bo'ladi.

3. Neyroo'yinlarni qo'llash metodikasi

Boshlang'ich ta'limda neyroo'yinlardan samarali foydalanish quyidagi metodik bosqichlar asosida amalga oshiriladi:

1. Maqsadni aniqlashtirish.

Mazkur bosqichda o'quvchilarda rivojlantirilishi zarur bo'lgan tafakkur komponentlari aniqlanadi [2, 115-b.].

2. Mos o'yinlarni tanlash.

O‘quvchilarning yosh va individual xususiyatlarini inobatga olgan holda neyroo‘yinlar tanlanadi. Masalan, mantiqiy tafakkur uchun “Tezkor fikrla”, xotira uchun “Eslab qol va ayt” kabi o‘yinlar qo‘llaniladi.

3. Ta’lim jarayoniga integratsiya qilish. O‘yinlar darsning turli bosqichlariga (motivatsiya, yangi bilim berish, mustahkamlash) tizimli ravishda kiritiladi [1, 93-b.].

4. Natijalarni tahlil qilish. O‘quvchilarning rivojlanish dinamikasi monitoring qilinib, metodikaning samaradorligi baholanadi [7, 140-b.].

4. Neyroo‘yinlarning samaradorligini baholash. Ilmiy kuzatuvlar va amaliy tajribalar shuni ko‘rsatadiki, o‘yin texnologiyalariga asoslangan ta’lim o‘quvchilarning motivatsiyasini oshirish bilan birga, ularning tafakkur faoliyatini ham sezilarli darajada faollashtiradi [8, 59-b.].

Neyroo‘yinlardan foydalanish natijasida:

o‘quvchilarning mustaqil fikrlash ko‘nikmalari rivojlanadi;

muammoli vaziyatlarga ijodiy yondashuv shakllanadi;

bilimlarni o‘zlashtirish sifati ortadi.

Bu esa ta’lim samaradorligini oshirishda muhim omil sifatida namoyon bo‘ladi.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, boshlang‘ich ta’limda neyroo‘yinlardan foydalanish o‘quvchilarning tafakkurini rivojlantirishning samarali yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Neyropedagogik yondashuv asosida tashkil etilgan o‘yin texnologiyalari o‘quvchilarning kognitiv faoliyatini faollashtiradi, mustaqil fikrlashini rivojlantiradi hamda ta’lim jarayonining samaradorligini oshiradi. Kelgusida mazkur yo‘nalishda raqamli neyroo‘yinlar va sun‘iy intellekt texnologiyalarini ta’lim jarayoniga integratsiya qilish istiqbolli yo‘nalishlardan biri sifatida e’tirof etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Xoliqov A. Pedagogik mahorat. – Toshkent: Fan, 2020.
2. Tolipov O‘., Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalar. – Toshkent, 2019.
3. Vygotskiy L.S. Pedagogik psixologiya. – Moskva, 1991.
4. Piaget J. The Psychology of Intelligence. – London, 2001.
5. Jensen E. Brain-Based Learning. – USA, 2008.

6. Sousa D. How the Brain Learns. – California, 2017.
7. G‘ulomov S. Ta‘limda innovatsion texnologiyalar. – Toshkent, 2021.
8. Shodmonov Q. Boshlang‘ich ta‘lim metodikasi. – Toshkent, 2022.